

DOI:

Формування нової системи цінностей в умовах війни в Україні

Повненко А. М., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Система цінностей – поняття теорії цінностей, що означає сукупність думок, що склалися в людей, про значення в їх житті речей і явищ, що зустрічаються в природі і суспільстві. У сучасних умовах війни, яка триває з 24 лютого до цієї години, українці отримали досвід, через який суспільство в лічені дні змінило свою систему цінностей. В Україні відбувається перенаповнення багатьох цінностей буття громадян іншим змістом, який досить сильно відрізняється від первісного. Зазвичай активна частина населення нашої країни приблизно до 26 років не може визначитись з пріоритетами в цінностях, але в умовах війни, основні найважливіші цінності майже усіх громадян чітко склалися та стали схожими.

Важливо зазначити, що багато людей нашої країни пережили дуже складні моменти війни, які не застали люди, що перебувають у більш спокійних умовах. Ті, хто мав потребу у їжі, на все своє життя придбають бажання, щоб завжди поруч було багато їжі. Ті, хто переживають складні моменти наодинці, у майбутньому будуть більше цінувати людей, які будуть знаходитись поруч та підтримувати їх. Матеріальні цінності відійшли на другий план. Наразі для українців не так важливо мати дорогий сучасний ремонт у квартирі, планувати купівлю приватного будинку, не так важливо, у якому стані знаходиться квартира, у яку вони евакуювалися, якщо вона має мінімальні умови для проживання, такі як санітарний вузол, постачання води, електроенергії та газу, вцілілі вікна та стеля над головою. Одна з речей, яка стала достатньо потрібною в умовах війни, це власний транспорт. Саме завдяки власним автомобілям багато людей змогли евакуюватися з міст, у яких ведуться активні бойові дії. Наведу приклад з власного життя: завдяки мужності та рішучості моїх батьків, які не побоялися спробувати забрати свою машину з окупованої ділянки в місті Маріуполі, вони змогли дістатися до більш безпечного міста та довести до найближчої лікарні мого брата з поламаними кінцівками після авіаудару. Не маючи власного транспорту, ніхто з жителів Маріуполя та інших міст, у яких ведуться або велись активні бойові дії, не зміг би евакуюватися з міста.

Духовні цінності стали важливіше за матеріальні. Найголовнішими цінностями стали людське життя та свобода людини. Звісно, кожна людина скаже, що життя людини завжди було найголовнішою цінністю, але, наразі, коли кожен з нас розуміє, що кожний подих може бути останнім у нашому житті, починає ще більше піклуватися про свою безпеку та безпеку рідних та близьких. Свободу як важливу цінність у

розвитку людини, суспільства і держави раніше інтерпретували як можливість людини вести себе так, як їй хочеться. В умовах війни, свобода – це можливість виявляти волю, яка нічим не обмежена, коли усі твої дії залежать тільки від тебе і ти сам керуєш своїми діями.

Пройшовши через багато випробувань, які випали на долю українського народу, люди зіткнулися з несподіваними проявами своєї особистості в критичних ситуаціях: слабкі жінки в буденності в умовах війни, в умовах, коли треба дбати про безпеку своєї родини кожної секунди, стали більш мужніми та впевненішими; сильні духом чоловіки могли відчувати на собі стан паніки та розпачу. Уперше за 21 рік я побачила сльози батька після того, що він та вся моя сім'я пережили в місті Маріуполі. Війна – не назавжди, вона, як і все в нашому житті, має початок та кінець, але вона назавжди змінить світ навколо та внутрішній світ усіх людей, які відчували війну на собі. Усі люди навколо змінюються дуже різко та, на жаль, болісно. Минуле вже зруйноване, майбутнє починає формуватися. Наразі в кожній людині формується своя система цінностей, з якими людям доведеться уживатися до кінця життя.